

SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA GENDER TENGLIKNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

N. Abdumannatova

Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi

abdumannatova nargiz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18670751>

Annotatsiya

Mazkur maqolada gender tengligi va gender muammolarining shaxslararo munosabatlarda namoyon bo'ladigan xususiyatlari borasida fikr yuritilgan. Shuningdek, maqolada o'smirlarda gendermuloqot jarayonida gender tafovutlar ularning belgilari va faoliyatdagi ahamiyati yuzasidan qimmatli va asosli ma'lumotlarga tayanilgan holda mavzu ifodalangan.

Kalit so'zlar: gender tengligi, ayollar huquqlari, muloqot, idrok etish qobiliyati, interaktiv muloqot, kommunikativ.

Abstract

This article discusses the characteristics of gender equality and gender issues that are manifested in interpersonal relationships. The article also presents the topic of gender differences in the process of gender communication in adolescents, based on valuable and well-founded information on their signs and significance in activities.

Key words: gender equality, women's rights, communication, perceptive ability, interactive communication, communicative.

Аннотация

В данной статье рассматриваются характеристики гендерного равенства и гендерные вопросы, проявляющиеся в межличностных отношениях. Также в статье представлена тема гендерных различий в процессе гендерной коммуникации у подростков, основанная на ценной и обоснованной информации об их признаках и значении в деятельности.

Ключевые слова: гендерное равенство, права женщин, женское здоровье, хлопковая монополия, воспитание детей, будущее поколение, глобальная проблема.

XX - XXI asrlarda jamiyatning dolzarb muammolaridan biri sifatida gender tenglik masalalarini qayta ko'rib chiqish va uni amaliy o'zgartirish masalalari katta o'rin egallagan. Gender ko'p aspektli tushuncha hisoblanadi. Shu bois gender bilan bog'liq muammolar ko'pgina sohalarning tekshirish obyekti hisoblanadi. Xususan, sotsiologiya, psixologiya, kognitologiya, lingvistika kabi fanlarda gender turli aspektlarda tadqiq etilmoqda. Ushbu o'zgarishlarning asosiy yo'nalishi ayollarning mehnat va ijtimoiy faoliyatning turli sohalarida tutgan o'rni va roliga yangicha qarashda, har ikkala jins vakillarining motivlari, manfaatlari, pozitsiyalari va faoliyatining uyg'unligi g'oyasidadir. O'zbekistonda so'nggi yillarda gender tengsizligini bartaraf etish bo'yicha ishlar faollashdi. Gender siyosati muammolari, gender tadqiqotlari, ayniqsa, "Ayollar muammosi" bilan bog'liq masalalar rasmiy darajada davlat siyosatining ustuvor masalalari qatoriga kiritilgan. Xotin-qizlarning mavqeyini oshirish, ayniqsa, ularning huquqlarini qonuniy hujjatlari orqali himoya qilish va kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Zamonaviy o'smirlarning kasb tanlash muammosini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, maktab bitiruvchilari gender xususiyatlarini hisobga olgan holda keyingi kasbiy yo'nalishlarni

belgilash va rejalashtirishda kattalarning yordamiga muhtoj. Bu kabi holatda mahalla, oila va ta'lim muassasining hamkorligi yetakchi o'rinni egallaydi. Sandra Bemning "Erkaklik, ayollik va shaxsning gender turi" usuli, J. Gollandning shaxsiyatning professional turini aniqlash uchun o'zgartirilgan usuli, E. A. Klimov tomonidan differensial diagnostika so'rovnomasi asosida olingan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda maktab o'quvchilarining aniq kasbiy rejasi yo'q, ularning aksariyati (68%) kasb tanlashda mustaqillik darajasi pastligini ko'rsatmoqda. Natijalarga ko'ra, yigitlar orasida mehnatni kasbiy taqsimlash masalalarida gender stereotiplariga amal qilish darajasi 70,8 foizni tashkil etadi. Qizlar mehnat taqsimoti bo'yicha ko'proq liberal g'oyalarga ega: ular 42,3 foiz kasblarni "erkak" va "ayol" ga taqsimlashdagi stereotiplarni hozirda ahamiyatsiz deb hisoblaydi. Tadqiqot jarayonida gender xususiyatlar asosida o'quvchilarning kasb tanlashdagi afzalliklari aniqlanib olinmoqda. Gender ijtimoiylashuv maktab o'quvchilarining rivojlanishi va moslashuvi jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, shaxsiy va kasbiy sohalarda o'zini o'zi belgilashga yordam beradi. O'smirlarning gender ijtimoiylashuvini hisobga olish bolaning kasb tanlash istiqbollari amalga oshirish ichki tayyorlikni shakllantirishga yordam beradi. Bunda gender yondashuv asosida o'quvchi-yoshlarni kasbiy yo'naltirishga qaratilgan intensivlashgan didaktik ta'minotlarni ta'lim jarayonida tadbiq qilish bilan izohlash mumkin. Bunda yoshlarni, asosan, kichikligidan boshlab kitobga oshno qilish, o'z fikrini erkin bayon qila olish imkoniyatini berish hamda ularni tinglash muhim ahamiyat kasb etadi. Muloqotda an'anviy tahlil usullarida kuzatishlar olib borilishi bilan birgalikda, uni sotsiologiya, psixologiya hamda boshqa fanlar bilan bog'lovchi yangi tahlil usullariga qiziqish kuchaymoqda. Bu tahlil usullari bilan bog'liq tilshunoslikda yangi zamonaviy yo'nalishlar paydo bo'lmoqda. Ana shunday yo'nalishlardan biri – lingvogenderologiyadir. Bu fanning tadqiq manbai – tilning gender xususiyatlarini o'rganish bo'lib, bunda ikkita masala: ayollar va erkaklar nutqining tafovutlari hamda o'ziga xos xususiyatlari; til tizimida erkaklik va ayollik belgilari bilan bog'liq tushunchalarni ifodalovchi til birliklariga e'tibor qaratiladi. Muloqotda gender masalalarini o'rganishda nutqiy faoliyatning barcha ko'rinishlari: yozma va og'zaki matnlar tadqiqot ob'ekti bo'lib xizmat qilishi mumkin. Joriy yil 8- mart Xalqaro xotin - qizlar bayrami munosabati bilan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yo'llagan tabrigi barcha o'zbek xotin – qizlarini qolaversa, O'zbekistonda istiqomat qilayotgan turli millat ayollarini ham benihoya xursand qildi. Prezidentimiz o'z tabrik so'zlarida: "Ayolning nafasati va nazokati, vafo va sadoqati, aql-zakovati va fidoiyligi asrlar mobaynida yer yuzida hayot davomiyligi va abadiyligiga asos bo'lib keladi. Shu bois ham dunyodagi eng buyuk san'at asarlari, qo'shiq va qasidalar, me'moriy obidalar ayollar sha'niga bag'ishlangandir. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda turli soha va tarmoqlarda mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilarning 45 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Jumladan, davlat va jamoat tashkilotlari tizimida 1 ming 400 ga yaqin opasingillarimiz rahbarlik lavozimlarida mehnat qilmoqda. Ulardan 17 nafari senator, 16 nafari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati bo'lib, 1 ming 75 nafari esa xalq deputatlari mahalliy kengashlari tarkibida faoliyat yuritmoqda. O'nlab opasingillarimiz "O'zbekiston Qahramoni", "O'zbekiston fan arbobi", "O'zbekiston xalq o'qituvchisi", "O'zbekiston xalq shoiri", "O'zbekiston xalq artisti" singari davlatimizning yuksak faxriy unvonlariga, orden va medallariga sazovor bo'lgan. Har bir oilaning jamiyat oldidagi muhim vazifalaridan biri sog'lom avlodni yetkazib berishdir. Shunday ekan har bir ayol yoki har bir erkak o'z mas'uliyatini his qilgan holda haq-huquqlarini to'g'ri anglagan holda

yashashlari zarur. Muloqot jarayonida ayol va erkaklarga xoslikni aniqlash qiyin emas. Shu o'ringa diskursning ayrim gender xususiyatlari to'g'risida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq.

Kuzatilishicha, ayollar kundalik muloqotda neologizmlardan unumli foydalangan holda, rasmiy muloqotda ulardan qochishga harakat qilar ekan. Shuningdek, baho bildiruvchi sifatlarining qo'llanishiga ko'ra ham erkak va ayollar nutqi farqlanar ekan. Bunday birliklarning faol qo'llanilishi ayollar nutqining karakterli xususiyatlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Ayol kishi tabiatan nozik yaratilganligi sababli, suhbat jarayonida ham jozibador va bo'yoqdor leksemalarni, shaxsiy munosabat ifodalovchi so'zlarni, ayniqsa, ijobiylik semasiga ega bo'lgan leksemalarni ko'p qo'llaydi. Odatda suhbat predmeti bir oz bo'rttirilgan holda ko'rsatiladi. So'zlashuv jarayonida ayollarda emotsionallik kuchliroq bo'ladi: hayratlanish, sevinish, xafa bo'lish, qo'rqish kabi ruhiy-fiziologik holatlar yorqinroq aks etadi. Ayollar va erkaklar nutqining o'ziga xosligi ular nutqida qo'llanilgan jummalarni taqqoslaganda ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunonchi, ayollar suhbatdoshining fikriga qo'shilish yoki qo'shilmasligini hamda shaxsiy munosabatlarini ifodalar ekan, suhbatdoshini xafa qilib qo'ymaslik uchun ehtiyot bo'lib jumla qurishadi, ya'ni o'z e'tirozlarini, noroziliklarini ifodalash uchun tilning sintaktik qurilishida mavjud bo'lgan neytralroq konstruksiyalardan, qoliplardan foydalanishadi. Jumladan, keyinroq borsak bo'lmaydimi, keyinroq borsak bo'lar ekan, keyinroq boraylik, keyinroq bora qolaylik, keyinroq bora qolaylik, maylimi? keyinroq borsak nima deysiz? va h.

O'zbek ayol kommunikantlari uchun xos bo'lmagan noverbal vositalar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: - kommunikantning yuziga tik boqib turib gapirish (tinglash); - qo'lni arra (paxsa) qilib gapirish; - ichkilik ichishga ishora ma'nosida tomoqqa chertish; - qo'lni "chars" etkizib urib, siltab, mahkam qisib, tortib so'rashish; - baland ovozda "xo-xo"lab kulish; - bosh barmoqni orqaga qayirib, "men" ma'nosida ko'krakka ishora qilish; - muhabbat izhori ma'nosida "do'st" deb ko'krakka urish. Erkak va ayolning ruhiy-hissiy holati va ichki kechinmalari turli holatlar orqali namoyon bo'ladi. Odatda, ayollarda emotsionallik kuchli bo'lib, ular his-hayajonga erkaklarga nisbatan tez beriladi, erkaklarda esa ayollarga nisbatan bosiqlikni kuzatishimiz mumkin. Bu xususiyatlar noverbal vositalar orqali yuzaga chiqadi. Chunki ayol va erkakning o'ziga xos individual harakati, jest va mimikalari bor.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida" Qonuni. 02.09.2029. O'RQ-562- son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son.
2. We Drive Diversity, Equity, and Inclusion in the Workplace. From the Front Line to the C-Suite. [Elektron resurs]. -URL: <https://www.catalyst.org/>
3. Catalyst (2020), Women in Leadership. <https://www.catalyst.org>
4. ILO (2021), The Future of Diversity in the Workplace. <https://www.ilo.org>
4. UNESCO (2019), Women in STEM: A Global Perspective. <https://www.unesco.org>.